

Instituto de Criminoloxía
Facultade de Dereito

MITOS SOBRE LAS
AGRESIONES SEXUALES

Alberto Beltrán Muñoz

DOI: 10.5281/zenodo.4699715

Resumen

La agresión sexual es una realidad que supone un grave problema debido al impacto que conlleva tanto para la víctima, como para la sociedad en general. En este estudio, se trata de hacer una visión general describiendo la problemática de la propia violencia sexual (diferenciando sus distintas formas), así como lo que se ha denominado “Rape Myths” o mitos sobre la agresión sexual. Estos mitos, que son distorsiones o creencias erróneas, están presentes en la sociedad y están interrelacionados con variables de distinto tipo (psicológicas, ideológicas, de sexo, rol, etc.), por lo que tras definir y conceptualizarlo, se llevó a cabo un proceso de recopilación de estudios en el que se seleccionaron investigaciones para posteriormente sintetizarlas y describirlas. A continuación, tras exponer la situación actual y las posibles líneas de investigación futuras, se ha llegado a unas conclusiones en torno a estos mitos. Los mitos sobre la agresión se relacionan con un gran repertorio de variables entre los que destacan: la ideología sexista, el género del sujeto que percibe, el contexto en donde sucede la agresión, la empatía, los roles, la edad de primera detención y el tiempo de permanencia en prisión. También la importancia de controlar la presencia de estos mitos cuando se trata de personas con roles clave, como son los miembros de la Policía, ya que suponen una interacción de la víctima con las instituciones que han de protegerla.

Palabras clave: Mitos en agresión sexual; Violencia contra la mujer; Victimología; Credibilidad; Formación de juicios.

Keywords: Rape Myths; Violence against women; Victimology; Credibility; Judgment forming.

Índice

1. Introducción

1.1 Agresiones sexuales

1.2 Violación

1.3 Abusos sexuales

1.4 Acoso sexual

2. Rape Myths

2.1 Generalidades

2.2 Catálogo

3. Investigaciones desarrolladas

4. Situación actual y consecuencias de los “Rape Myths” .

5. Líneas futuras de investigación

6. Conclusiones

7. Bibliografía

1. Introducción

La violencia contra la mujer, y concretamente la sexual, es una de las formas de violencia más graves que sufre nuestro país. Tan solo en el 2017 se han denunciado 1219 agresiones sexuales (Ministerio del interior, 2018). En torno a este tipo de criminalidad existe una compleja realidad que toca aspectos importantes a nivel social, psicológico, político, del derecho, etc. y en donde entran en juego variables como la percepción social, factores jurídico-legales, roles, valores, ideologías... En primer lugar, es importante delimitar los conceptos de acoso sexual, abuso sexual, agresión sexual y violación. Para ello, me remitiré al Código Penal (1995).

1.1 Agresiones sexuales

En el título VIII nos encontramos con los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. El Art. 178 establece que *“El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación, será castigado como responsable de agresión sexual”*.

1.2 Violación

En el mismo capítulo, en el Art 179, se establece que *“Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación”*.

Por lo tanto, la diferencia entre ambas consiste en que para la segunda tiene que haber penetración. También en el Código Penal se establecen algunos casos agravados. En el artículo siguiente, el 180, las incluye así:

Artículo 180. Las anteriores conductas serán castigadas con las penas de (...), cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.ª Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio.

2.ª Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas.

3.ª Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o situación.

4.ª Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad o parentesco, con la víctima.

5.ª Cuando el autor haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos.

1.3 Abusos sexuales

Los abusos sexuales se encuentran recogido en el artículo 181, donde se establece que:

1. El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado como responsable de abuso sexual.

2. Se consideran abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare, así como los que se cometan anulando la voluntad de la víctima.

3. La misma pena se impondrá cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima.

4. *En todos los casos anteriores, cuando el abuso sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado con la pena de prisión de cuatro a diez años.*

En este caso, lo que lo define el precepto es la ausencia de violencia, ya que en ese caso sería agresión sexual.

1.4 Acoso sexual

Lo encontramos en el capítulo III, artículo 184, donde dice:

1. *El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado, como autor de acoso sexual.*

2. *Agravante: “Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que aquélla pueda tener en el ámbito de la indicada relación”.*

3. *Agravante: “Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o situación”.*

Otras definiciones

Con todo, las definiciones del Código Penal no son las únicas con las que nos podemos encontrar, tenemos también la de algunas instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud que define la **violación** como “*todo acto o tentativa de carácter sexual, consumado o no, de violación, abuso, acoso verbal, trata de personas*

con fines de explotación sexual, mutilación sexual y matrimonio forzado, entre otros, realizados mediante coacción, por uso de fuerza física, intimidación psicológica, extorsión o amenazas, así como debido a la incapacidad para consentir, sin importar la relación entre víctima y victimario, ni el contexto” (OMS, 2011).

En referencia a la violencia sexual, se define como toda actividad o comunicación sexual, ya sea sin consentimiento o cuando éste no ha sido dado libremente, pudiendo ocurrir en forma de tentativa o consumada (Center for Disease Control and Prevention, 2007). Otra definición la encontramos en el Informe Mundial sobre la violencia y la salud (2003) de la Organización Panamericana de Salud, donde se refiere a ella como *“todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”*.

Por último, y también fuera del Código penal, nos encontramos con la siguiente definición para el acoso sexual *“una experiencia psicológica basada en un comportamiento sexual no deseado, ofensivo y amenazante, que tiene lugar en el contexto laboral”* (Topa, Morales y Depolo, 2008). Lejos de pretender limitar la definición de acoso sexual a un acto concreto y preciso, se debe abordar como un abanico más amplio de conductas. En esta línea, el Ministerio de Igualdad (2010) afirma que el acoso sexual no se trata de un único comportamiento ya que implica diversas situaciones o acciones. A continuación se exponen algunas de ellas:

Bromas o comentarios sobre la apariencia o condición sexual; el uso de imágenes de contenido sexualmente explícito; el contacto físico deliberado y no solicitado, o un acercamiento físico excesivo o innecesario; Las invitaciones o peticiones de favores

sexuales cuando estén relacionadas con la carrera profesional; los comportamientos que busquen la vejación o humillación

(Ministerio de Igualdad, 2010)

2. Rape myths

2.1 Generalidades

Como sucede en muchos ámbitos de la sociedad, en ocasiones, la realidad es distinta a cómo la perciben las personas. Sobre esta realidad del acoso y la agresión sexual que hemos definido, se ha estudiado en los últimos años el fenómeno de los mitos o creencias que han surgido en torno a ella y que no se limitan al acoso y la agresión, sino que también abarcarían también a la violación. Estos mitos (“Rape myths” en el mundo anglosajón) se definen como *“un conjunto de ideas estereotípicas que la gente tiene sobre la violación”* (Segura, 2012). También tenemos definiciones más extensas, como la aportada por Bohner (1998), donde entiende que los mitos son “creencias descriptivas o prescriptivas acerca de la violación (sobre sus causas, contexto, consecuencias, agresores, víctimas y la interacción entre ellos), que sirven para negar, minimizar o justificar la violencia sexual que los hombres ejercen sobre las mujeres”. Finalmente, Lonsway y Fitzgerald (1994), los definen como *“las actitudes y creencias que son generalmente falsas pero mantenidas amplia y persistentemente y que sirven para negar y justificar la agresión sexual de los hombres contra las mujeres”* (Lonsway y Fitzgerald, 1994).

Los “Rape myths” se caracterizan por los siguientes elementos (Camplá, 2019):

-Son creencias que excusan la agresión sexual, que culpabilizan a las víctimas, trivializan el delito y minimizan el daño generado.

-Son creencias potencialmente dañinas para la persecución de los casos.

-Son dinámicos y van modificándose en el tiempo.

-Tienen una función social: En el caso de los varones, actúan justificando y racionalizando la violencia sexual (Bohner, Eyssel, Pina, Siebler, y Viki 2013), y en el caso de las mujeres, minimizando la percepción de vulnerabilidad subjetiva frente al asalto sexual, dando un falso sentido de seguridad, control e inmunidad (Gerger, Kley, Bohner, y Siebler, 2007; Lonsway y Fitzgerald, 1994).

Respecto a la propia agresión sexual, existen esquemas cognitivos o guiones de uso frecuente, que se refieren al modo de ser de la víctima, cómo se comporta, qué se espera de su reacción frente al delito y de su conducta posteriormente a la agresión sufrida.

Estos mitos se pueden clasificar en cuatro categorías generales de creencias (Bohner, Eyssel, Siebler y Viki, 2009):

-Aquellos que culpan a la víctima de la agresión sufrida.

-Los que expresan incredulidad hacia la denuncia por violación.

-Los que exoneran al agresor.

-Los que señalan que solo mujeres con unas determinadas características son susceptibles de sufrir este tipo de victimización.

Para dar mayor concreción y extensión a esta cuestión, he elaborado una recopilación de mitos sobre las agresiones sexuales obtenido de diversas fuentes.

2.2 Catálogo de Mitos en la agresión sexual

Fuente: Valoración social de la violencia sexual: el rol de los mitos sobre las agresiones sexuales. (Durán, 2012).

-“Las mujeres acusan falsamente a los hombres de violación”

-“La violación no es peligrosa”

-“Las mujeres quieren o disfrutan con la violación”

-“Las mujeres causan o provocan la violación porque realizan comportamientos inapropiados o arriesgados”

Fuente: Mitos en torno a la violencia sexual que es necesario desmontar. (Clinicadalmases, 2016).

Mitos sobre la agresión sexual:

-“Sólo hay agresión si hay penetración”. Frente a esto, la realidad es que la agresión se puede manifestar de muchos modos. Todo acto que atente contra la libertad sexual de la víctima es un acto de violencia sexual.

-“No es algo tan serio” “ella le calentó demasiado y él se pasó un poco” “se lo estaba buscando”. En ocasiones sucede que si el agresor es conocido por la víctima, si por ejemplo mantienen algún tipo de relación, algunas personas intentan justificar la agresión minimizándola.

-“No me puede pasar a mí”. Cualquiera puede ser víctima de una agresión sexual, sea cual sea su clase social, orientación sexual, raza, edad o religión.

-“Las mujeres hacen denuncias falsas de violación para vengarse de su ex pareja o de un hombre que les ha rechazado”. Es raro que un inocente acabe en la cárcel por una denuncia falsa por violación (Error tipo 1). Es más, existe el problema de las agresiones sexuales que quedan impunes, en muchos casos por que no se llega ni a denunciar.

Mitos sobre la víctima:

-“*Las víctimas de agresiones sexuales son casi siempre mujeres jóvenes*” también se dan en menores y en mujeres de todos los tipos y edades.

-“*Ella se lo buscó*” La violación tiene más que ver con el poder y el control que con la provocación o el deseo sexual.

-“*La mejor manera de olvidar una violación es actuar como si nunca hubiera ocurrido*” Hablar sobre la agresión sexual puede ser una parte esencial de la recuperación.

-“*La víctima de una violación jamás va a poder llevar una vida normal ni disfrutar del sexo*”. Contrariamente a esta idea, es totalmente posible superar la violación.

Mitos sobre el agresor:

-“*Los violadores son gente enferma, locos o extraños con mala pinta*”. La realidad es que la incidencia de trastornos psicológicos entre los agresores sexuales es similar a la del resto de la población.

-“*La mayoría de las víctimas son violadas por desconocidos en lugares aislados*”. Es más frecuente que el agresor sea un conocido de la víctima o incluso una persona de su total confianza. Los desconocidos sólo constituyen un tercio del total.

-“*Los violadores han sido víctimas de abusos sexuales en la infancia*”. La realidad es que entre los agresores sexuales hay tanto víctimas de abuso sexual infantil como personas con una infancia normal.

Fuente: Amnistía (Costa, 2018).

-“*La mayoría de las violaciones son cometidas por desconocidos*” La mayoría de las violaciones son cometidas por personas a las que la víctima conoce.

-*“Una persona presta su consentimiento porque no se ha resistido físicamente”*. A menudo las víctimas de violación no se resisten físicamente. Tenemos el reciente caso de “la manada” donde se consideró que la víctima, a pesar de no mostrar una resistencia activa, fue víctima de una agresión sexual. Sólo porque una mujer no tenga lesiones visibles, no dijo “no” o no mostró resistencia no significa que no fuera violada. A pesar de la expectativa de que una víctima “prototipo” de violación se resistirá a su agresor, el bloqueo al hallarse ante una agresión sexual ha sido reconocido como respuesta fisiológica y psicológica que deja a la víctima sin capacidad para oponerse a la agresión.

-*“Las denuncias falsas de violación son habituales”*. Las cifras de denuncias de casos de violación están muy por debajo de la realidad debido a la desconfianza en el sistema de justicia o al miedo a no ser creída. Cuando denuncian, muchas veces se culpa y humilla a las mujeres al preguntarles una y otra vez qué hicieron para provocarlo o por qué se colocaron en determinada situación.

-*“Lo que lleva una mujer puede provocar a un hombre para violarla”* Este supuesto tiene su origen en estereotipos arraigados sobre la sexualidad masculina y la femenina. Sin embargo, a las mujeres las violan o agreden vistiendo cualquier tipo de ropa. Ningún tipo de ropa es una invitación al sexo o implica consentimiento, por lo que vestía una mujer cuando fue violada es sencillamente irrelevante

-*“El alcohol y las drogas pueden ser excusa para justificar una violación”* También es violación tener relaciones sexuales con una persona que carece de capacidad para prestar consentimiento debido al alcohol o las drogas.

Fuente: (Anderson, 2007) (Ferro, 2008).

“el escenario prototípico de la violación consiste en una mujer caminando sola por un callejón oscuro en medio de la noche cuando, de repente, es asaltada por un extraño que, mediante la fuerza o la intimidación con un arma, la agrede sexualmente”

En cuanto a su etiología, se relaciona con los roles atribuidos a unos y otras, poniendo así de manifiesto la persistente desigualdad entre mujeres y hombres en nuestra sociedad (Pina, Gannon, y Saunders, 2009). También se ha demostrado que la aceptación del mito de la violación se asocia con actitudes negativas sobre las mujeres (Baugher, Elhai, Monroe y Gray, 2010), juicios más fuertes contra las víctimas y los acusados (Süssenbach, Eyssel, Rees y Bohner, 2017), e influir en "lo que se considera una “violación legítima” y a quién se considera una “víctima creíble” (Brownmiller, 1975).

3. Investigaciones desarrolladas

Es un ámbito que ha sido objeto de estudio en los últimos años, tanto en nuestro país como en el extranjero. En las diversas investigaciones, se han analizado los factores implicados, cómo influyen las variables de género, del contexto en donde se dan, etc. Tras llevar a cabo un proceso de búsqueda, he realizado la siguiente recopilación con un resumen del objeto de estudio y de los resultados.

1- Reacciones sociales ante la revelación de abuso sexual infantil y malestar psicológico en mujeres víctimas (Pereda y Sicilia, 2017).

Es importante el estudio de estos mitos en parte porque puede influir en el modo que se responde a las víctimas también desde su entorno. En esta línea, un estudio elaborado por Pereda y Sicilia (2017), ha estudiado las reacciones sociales con el estado psicológico de las víctimas de violación, en este caso cuando eran menores.

El objetivo de este estudio era describir el estado psicológico de mujeres adultas víctimas de abuso sexual infantil, evaluando la influencia de las reacciones sociales en el desarrollo de sintomatología psicopatológica.

Se hipotetizaba que las reacciones sociales que perciba la víctima tendrán una relación con su estado psicológico. De este modo, aquellas mujeres con unas reacciones sociales más positivas por parte de su entorno tendrán un nivel más bajo de psicopatología, mientras que las que describan reacciones sociales negativas mostrarán niveles más altos de desajuste psicológico.

Los resultados permitieron confirmar que la respuesta que la víctima de abuso sexual infantil recibe de su entorno (que pueden ser tanto positivas como negativas) tras la revelación de éste, es relevante en su bienestar psicológico. (Pereda y Sicilia, 2017)

2- Fuerzas policiales y mitos sobre las agresiones sexuales: una revisión sistemática de la evidencia (Camplá, Novo, y Arce, 2017).

En una detallada revisión, se recopilaron las investigaciones y hallazgos sobre los rape myths en funcionarios policiales, ya que el rol de ellos es fundamental al ser normalmente el primer contacto de la víctima con el sistema de justicia.

En ella, se concluye la necesidad de formación efectiva para erradicar estos prejuicios de la subcultura policial. La investigación revela la presencia de creencias negativas y estereotipadas como los rape myths en los funcionarios policiales, que resultan perjudiciales para las víctimas.

Respecto al impacto de la formación y entrenamiento en la adhesión a estos mitos, algunos estudios, informan que el entrenamiento en materia de delitos sexuales no necesariamente influye en la reducción de los mismos. Otras investigaciones aportan evidencia contraria, favorable hacia su disminución, tales como los realizados por Page

(2007), quien informó que mayor nivel educacional y años de experiencia en el tema, se relacionan con menor adhesión a estos mitos en los policías (Camplá, Novo, y Arce, 2017).

3- Relación entre mitos sobre agresión sexual y variables criminológicas en población penitenciaria (Pazos, Marcos, Novo, 2020).

El objetivo de esta investigación es analizar la relación entre la aceptación de mitos sobre agresión sexual con dos variables criminológicas, concretamente, la edad de la primera detención y el tiempo de permanencia en prisión

Las principales conclusiones a las que se llegó fueron que a menor edad de la primera detención, menor es la aceptación de mitos sobre agresión sexual. También que cuanto mayor es el tiempo ingresado en prisión, menor es la aceptación de este tipo de mitos. El hecho de que a menor edad de la primera detención y mayor tiempo en prisión se presenten menos mitos sobre agresión sexual, puede deberse a que se esté cumpliendo con el propósito de las prisiones, ya que al fin y al cabo, son instituciones dedicadas a la reinserción social y a la reeducación. (Pazos, Marcos, Novo, 2020)

4- Efectos del contexto en la formación de juicios en un caso de violación (Novo, Díaz-Saco, Amado y Vilariño, 2015).

Se diseñó este estudio con el objetivo de conocer cómo los efectos de contexto influyen en la formación de juicios en un caso de violación. El contexto se refería al consumo de alcohol y el uso de una vestimenta sugerente por la víctima, y la influencia, a aquella ejercida sobre la credibilidad percibida, la atribución de responsabilidad y la valoración de la violación como una agresión frente a una relación consentida. Los resultados informaron que el consumo de alcohol reducía significativamente la credibilidad percibida. Además, se observó un efecto para la interacción entre el género

y la condición experimental, de modo que los hombres valoraban la violación más como una relación consentida en la condición alcohol, mientras que en las mujeres se producía el efecto inverso.

Los estereotipos y prejuicios sociales desempeñan un papel relevante en la credibilidad percibida (Kaufmann, Drevland, Wessel, Overskeid y Magnussen, 2003), pudiendo influir en la formación de juicios en un caso de violación. Distintos trabajos habían hallado que el consumo de alcohol por parte de la víctima, acrecienta la dureza de los juicios de culpabilidad y responsabilidad sobre la agredida, a la vez que su credibilidad se ve disminuida en aquellos individuos con una alta aceptación de los rape myths.

En relación con el tipo de vestimenta de la víctima, los individuos con una creencia elevada en los rape myths consideraban a las víctimas que vestían de forma menos recatada como más promiscuas y responsables de lo ocurrido, debido a que el mensaje que estaban enviando a la otra persona era de disponibilidad e interés sexual

5- ¿Mito o realidad? Influencia de la ideología en la percepción social del acoso sexual (Herrera, Pina, Herrera y Expósito, 2014).

El objeto de esta investigación se centró en indagar posibles factores que influyen en la percepción social del acoso, para ello, se elaboraron 2 estudios. En un primer estudio, 177 participantes leyeron un escenario de acoso sexual donde un jefe acosa a una trabajadora y luego contestaban las medidas de interés. En un segundo estudio 65 participantes leyeron un escenario, donde un profesor acosa sexualmente a una estudiante, y después contestaban las medidas de interés.

En el primer estudio, los principales resultados mostraron que:

-Los participantes que toleraban más el acoso, poseían más mitos hacia el acoso sexual y actitudes sexistas, atribuían una mayor culpabilidad a la víctima y percibían la conducta como menos acosadora o un incidente poco grave.

-Atribuyen mayor culpabilidad al acosador en comparación con la víctima de acoso, y consideran el acoso sexual como un incidente serio.

-Las diferencias de género: los hombres los que presentan actitudes más tolerantes hacia el acoso sexual en comparación con las mujeres.

-Es la ideología y actitudes sexistas, y no tanto el género del participante, la variable que estaría jugando un papel fundamental en la percepción del acoso sexual.

-La atribución de culpa y responsabilidad en una situación de acoso sexual podría estar relacionada con ciertos mitos presentes tanto en hombres como en mujeres, a través de los cuales se atribuiría cierta culpabilidad a la víctima de acoso sexual.

En un segundo estudio, se pretendía comprobar si la Aceptación de los Mitos del Acoso Sexual (ISHMA) presentes tanto en hombres como en mujeres, así como la Ideología Sexista (ASI), influían sobre la percepción de una conducta de acoso sexual en el contexto académico, así como sobre las atribuciones de culpa y responsabilidad hacia víctima y acosador

Los resultados fueron los siguientes:

-Los participantes que sostenían más mitos hacia el acoso sexual y tenían mayores actitudes sexistas benévolas, percibían la conducta como menos acosadora y atribuían mayor culpabilidad a la víctima.

-El hecho de tener una ideología sexista benévola, conlleva una menor tendencia a percibir como acoso conductas que son susceptibles de serlo..

En ambos estudios, se han descrito comportamientos de acoso lo suficientemente explícitos como para que sean percibidos como tales, que no deberían ser minimizados ni normalizados, salvo, que los perceptores los valoren desde una óptica sexista o impregnados de creencias y mitos

6- Valoración social de la violencia sexual: el rol de los mitos sobre las agresiones sexuales (Durán, 2012).

En esta investigación, se estudió el rol de la aceptación de mitos sobre las agresiones sexuales y del género de los participantes, en la valoración social de hipotéticos escenarios de violencia sexual, específicamente dentro del matrimonio.

Los participantes, tras contestar a una escala de “Aceptación de Mitos Modernos sobre la Agresión Sexual” y leer un hipotético escenario de violación perpetrado por el marido en una pareja heterosexual, emitieron sus valoraciones sobre la culpabilidad de la víctima y del agresor, así como de la gravedad del incidente sexual. Después, expresaron su intención de aconsejar a la víctima que denunciara o no los hechos a la policía.

Los resultados pusieron de manifiesto la influencia de las falsas ideas de los participantes sobre las agresiones sexuales, por lo tanto, se pudo afirmar que existe una influencia de la aceptación de mitos sobre la violación en la percepción social de hipotéticas agresiones sexuales, concretamente en relaciones matrimoniales.

Estas falsas creencias, llevaban a los participantes a considerar a la víctima más culpable del delito que había sufrido, a justificar más la conducta delictiva del agresor y a considerar que la agresión sexual perpetrada revestía una menor gravedad. En cuanto a si la víctima debería denunciar el delito sufrido a la policía, cuanto mayor era el nivel de mitos, consideraban menos necesario e importante que la víctima denunciase el delito. Esta investigación, con ello, aporta evidencia del papel de los mitos sobre la violación en

la discrepancia entre la prevalencia de agresiones sexuales sufridas por las mujeres y el número de delitos que son procesados.

7- Actitudes de la policía ante la intervención en casos de violencia contra la mujer en las relaciones de pareja: influencia del sexismo y la empatía (Lila, Gracia y García, 2010).

El objetivo de esta investigación es analizar la influencia del sexismo (benevolente y hostil) y la empatía en las actitudes de la policía hacia la intervención en casos de violencia contra la mujer en las relaciones de pareja.

Los resultados revelaron diferencias significativas en el efecto principal del factor sexismo benevolente y en la interacción de la empatía por el sexismo hostil. Todo ello puede tener importantes implicaciones para la formación y selección de agentes de policía en el ámbito específico de la intervención en casos de violencia contra la mujer en las relaciones de pareja.

8- Diferencias de género en la percepción de comportamientos de acoso sexual (Herrera y Expósito, 2013).

Con la realización de este trabajo se pretende comprobar si los hombres y las mujeres difieren en la percepción que tienen del acoso sexual dependiendo del contexto en el que éste tenga lugar (organizacional o interpersonal). También se analiza si determinadas variables de tipo ideológico podrían estar influyendo en dicha percepción.

Como resultados, se encuentra que las mujeres tienden a percibir, en mayor medida que los hombres, los comportamientos descritos como comportamientos de acoso sexual, así como también consideran como más negativas las consecuencias derivadas de estos

Se planteaba que tanto hombres como mujeres percibieran dichos comportamientos como acoso sexual en mayor medida en un contexto laboral que cuando ocurrieran en un contexto interpersonal. Sin embargo, se encontró un efecto contrario al esperado.

Además, se encontró una interacción significativa del sexo del participante por el contexto en la percepción de algunos comportamientos. Cuando se trataba de un contexto interpersonal, no se encontraron diferencias de género en cuanto a la percepción de dicho comportamiento como acoso; sin embargo, si este mismo comportamiento se producía en el contexto organizacional, las mujeres tendía a percibir dicho comportamiento como acoso en mayor medida que los hombres y de forma significativa

Sobre si la ideología de los participantes influye en su percepción del acoso sexual y en las consecuencias que tendría para las víctimas, se encontró que cuanto más sexista hostil era el participante, menor percepción de acoso le otorgaba al comportamiento. También tendría una menor percepción acerca de que tales comportamientos producían consecuencias negativas en la víctima.

Cuando se trata de un contexto organizacional los hombres perciben menor número de comportamientos como acoso, así como menos consecuencias negativas para las víctimas de estos comportamientos, a diferencia de cuando se trata de un contexto interpersonal.

4. Situación actual y consecuencias de los “Rape Myths” .

Para entender la importancia del fenómeno en la actualidad, se debe poner de relieve que el acoso sexual es una de las formas de violencia de género más comunes que existen, reflejo de las relaciones sociales de poder entre mujeres y hombres. También es

de destacar la invisibilización del acoso, donde tienen un papel relevante tanto las actitudes de las personas, como el género del perceptor social. En cuanto al primero, se ha señalado que una de las posibles causas de la invisibilización del acoso sexual son las actitudes que las personas mantienen acerca de las víctimas, acosadores, y la conducta de acoso en sí misma, influyendo negativamente en la percepción del fenómeno (Ménard, Nagayama Hall, Phung, Erian Ghebrial y Martin, 2003). Sobre el segundo, se ha señalado que esta invisibilización de la violencia contra las mujeres en general, y del acoso sexual en particular, podría recaer sobre el género del perceptor social. *“Las mujeres tienden a percibir una situación como acoso sexual en mayor medida que los hombres, ven un rango más amplio de conductas como acoso sexual y consideran más conductas sutiles (gestos o palabras sexuales) como acosadoras en comparación con ellos”* (Williams, Brown, Lees-Haley y Price, 1995).

La respuesta de las instituciones ante la violencia contra la mujer es amplia en la actualidad y está muy presente en la legislación Española. En el ámbito internacional viene recogida en el Convenio de Estambul (2011), donde se reconoce como una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación. También en este convenio se hace responsable a los distintos Estados que no respondan de un modo adecuado.

Los fundamentos del Convenio son:

1. Prevenir la violencia, proteger a las víctimas y entablar acciones judiciales contra los agresores.
2. Sensibilizar y hacer un llamamiento a toda la sociedad para que cambien de actitud y rompan con una cultura de tolerancia y negación que perpetúa la desigualdad de género y la violencia que la causa.

3. Destacar la importancia de una actuación coordinada de los organismos y servicios oficiales pertinentes.

4. La recogida de datos estadísticos y de investigación sobre todas las formas de violencia contra la mujer.

(Convenio de Estambul, 2011)

Se puede afirmar también que a día de hoy las agresiones sexuales son un problema oculto y subestimado. De hecho, un estudio realizado con muestra proveniente de 10 países, puso de manifiesto que entre el 32.2% de mujeres y el 27.1% de varones, todos ellos entre 18 y 27 años, habían sufrido alguna forma de violencia sexual (Krahé et al., 2015);

También es un hecho que estas distorsiones o mitos tienen graves consecuencias. El problema radica en que estos esquemas, scripts o guiones respecto a la violencia sexual se encuentran alejados de la realidad, disminuyendo la credibilidad de la víctima cuando sus circunstancias o características se alejan del estereotipo esperado; a mayor distancia con el modelo mental, menor credibilidad atribuida y mayor responsabilización (Temkin y Krahé, 2008). Ejemplos de esto, son aquellos casos polémicos en donde la sociedad acusa a víctimas e incluso las estigmatiza debido a que éstas no son percibidas como víctimas propiamente (por culpa de los mitos).

El sexismo benévolo y ciertos mitos sobre el acoso, pueden ser considerados como una lente que distorsiona la realidad y que debilita la resistencia de la mujer ante cualquier situación de desigualdad, discriminación o violencia de la que es objeto (Herrera, Pina, Herrera y Expósito, 2014). También existen evidencias del papel de los mitos en la discrepancia entre la prevalencia de agresiones sexuales sufridas por las mujeres y el número de delitos que son procesados (Durán, 2012).

En lo referente a las consecuencias de la agresión sexual, se clasifican en consecuencias físicas y consecuencias psicológicas.

Las consecuencias psicológicas de la victimización sexual ha sido descrita como huella psíquica o psicológica, caracterizada por una relación de causa-efecto entre la victimización sufrida y el daño observado (Arce y Fariña, 2005; Arce, Fariña y Vilariño, 2015). En el caso de las víctimas de abuso sexual infantil presentan niveles de malestar general elevados, superiores a la población general, destacando la depresión y la ansiedad como trastornos más frecuentes. (Pereda y Sicilia, 2017). Entre las consecuencias de largo plazo, en casos de violencia sexual es muy común el trastorno por estrés postraumático (TEPT), el cual ha sido ampliamente descrito y analizado, por la posibilidad de establecer un nexo causal entre los hechos traumáticos vivenciados y el daño observado.

5. Líneas futuras de investigación

Algunos autores subrayan la necesidad de continuar con la investigación sobre la influencia de las reacciones sociales en el ajuste psicosocial de las víctimas de experiencias abusivas, así como de abordar la problemática del abuso sexual infantil desde la prevención y la educación a las familias.

Se considera, pues, que sería adecuado y beneficioso estudiar con más detalle los efectos de estas reacciones ambivalentes en el malestar y la evolución psicopatológica de la víctima, con el objetivo de entender qué procesos psicológicos, como por ejemplo la significación de la experiencia de abuso, se generan a partir de estas respuestas (Pereda y Sicilia, 2017)

También se señala la importancia de investigar los mitos sobre agresiones sexuales en el ámbito penitenciario, con la finalidad última de mejorar la prevención, el tratamiento y la reinserción de los internos.

6. Conclusiones

Las principales conclusiones alcanzadas a lo largo de este estudio son que los mitos sobre las agresiones sexuales tienen importantes repercusiones de cara a las víctimas, incluso produciendo una segunda victimización, ya que son ellas las culpabilizadas, a las que se trivializa y minimiza el daño generado, y las que ven afectadas su credibilidad. En otros casos, incluso se llega a poner en cuestión que el propio hecho constituya un delito de agresión sexual debido a la distorsión que crean estos mitos. También de cara a los agresores tiene repercusiones, ya que dan pie a racionalizar o justificar este tipo de violencia, evitando así la culpabilización. Además, se desprende la idea de que es un fenómeno relacionado con numerosas variables como lo son la ideología sexista, los prejuicios, el género, el contexto, la empatía, los roles, la edad de primera detención y el tiempo de permanencia en prisión, etc. También es de destacar la presencia de estos mitos en miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya que ellos tienen un importante rol en el caso de asistencia a las víctimas.

Finalmente, y con todo, los Rape Myths son dinámicos y cambiantes, al igual que lo es la sociedad y la mentalidad de la gente. Se debe avanzar en el estudio de esta materia para poder mejorar los conocimientos que permitan disminuir y limitar tanto los propios mitos, como los efectos negativos que provocan.

7. Bibliografía

- Baugher, S. N., Elhai, J. D., Monroe, J. R., & Gray, M. J. (2010). Rape myth acceptance, sexual trauma history, and posttraumatic stress disorder. *Journal of Interpersonal Violence*, 25(11), 2036– 2053. <https://doi.org/10.1177/0886260509354506>
- Bohner, G., Reinhard, M.-A., Rutz, S., Sturm, S., Kerschbaum. (1998). Rape myths as neutralizing cognitions: Evidence for a causal impact of anti-victim attitudes on men's self-reported likelihood of raping. *European Journal of Social Psychology*. Citado en https://www.researchgate.net/publication/337171698_Escala_Acceptance_of_Modern_Myths_about_Sexual_Aggression_Validacion_para_la_poblacion_chilena
- Brownmiller, S. (1975). *Against our will; men, women and rape*. New York: Simon & Schuster.
- Camplá, Xaviera., Novo, Mercedes y Arce, Ramón (2017). Fuerzas policiales y mitos sobre las agresiones sexuales: una revisión sistemática de la evidencia. En C. Bringas y M. Novo (Eds.), *Psicología jurídica: Conocimiento y práctica* (pp. 287-303).
- Camplá, X., Novo, M., Sanmarco, J., & Arce, R. (2019). Escala Acceptance of Modern Myths about Sexual Aggression: Validación para la población chilena. *Revista Mexicana de Psicología*, 36(2), 132-146 Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/337171698_Escala_Acceptance_of_Modern_Myths_about_Sexual_Aggression_Validacion_para_la_poblacion_chilena
- Clinicadalmases.(2016). Mitos en torno a la violencia sexual que es necesario desmontar. Recuperado de <https://www.clinicadalmases.es/blog/mitos-en-torno-a-la-violencia-sexual-que-es-necesario-desmontar.html/id/66>

-Código Penal Español. (1995). Publicado en BOE núm. 281 de 24 de Noviembre de 1995.

-Convenio de Estambul. (2011). Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul. Publicado en Boletín Oficial del Estado Núm. 137 Viernes 6 de junio de 2014.

-Costa, Mónica. (2018). ¿Sabias esto sobre la violación?.Amnistia. Recuperado de <https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/sabias-esto-sobre-la-violacion/>

-Durán Segura, María Mercedes. (2012). Valoración social de la violencia sexual: el rol de los mitos sobre las agresiones sexuales. Comunicación en congreso.

-Herrera, Antonio y Expósito, Francisca. (2013). Diferencias de género en la percepción de comportamientos de acoso sexual. Psicología Jurídica aplicada a los problemas sociales. VII Congreso Internacional de psicología Jurídica y Forense.

-Herrera, Antonio., Pina, Afroditi., Herrera, Carmen., Expósito, Francisca. (2014) ¿Mito o realidad? Influencia de la ideología en la percepción social del acoso sexual Anuario de Psicología Jurídica. Volume 24, Issue 1, Pages 1-7. Recuperado de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1133074014000075>

-Informe Mundial sobre la violencia y la salud. (2003). Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud.

-Lila,M., Gracia, E. y García, F. (2010). Actitudes de la policía ante la intervención en casos de violencia contra la mujer en las relaciones de pareja: influencia del sexismo y la

empatía. Revista de Psicología Social, 25 (2010), pp. 313-323. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.1174%2F021347410792675570>

-Lonsway, K.A., Fitzgerald, L.F. (1994). Rape myths in review. Psychology of Women Quarterly. Recuperado de <https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.1471-6402.1994.tb00448.x>

-Ménard, Nagayama Hall, Phung, Erian Ghebrial y Martin. (2003). Citado en Herrera, Antonio., Pina, Afroditi., Herrera, Carmen., Expósito, Francisca. (2014) ¿Mito o realidad? Influencia de la ideología en la percepción social del acoso sexual Anuario de Psicología Jurídica. Volume 24, Issue 1, Pages 1-7.

-Ministerio de Igualdad. (2010). Acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral. Madrid: Ministerio de Igualdad.

-Ministerio del Interior. (2018). Instituto para la mujer y la igualdad de oportunidades. Portal Estadístico de Criminalidad. Recuperado de <http://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/Violencia/DelitosLibertadSexual.htm>

-Novo, Mercedes., Díaz-Saco, Patricia., Amado, Bárbara., Vilariño, Manuel. (2015) Efectos de contexto en la formación de juicios en un caso de violación. Anuario de Psicología Jurídica. Volume 25, Issue 1, January 2015, Pages 39-45. Recuperado de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1133074015000033>

-Page, A. D. (2007). Behind the blue line: Investigating police officers' attitudes toward rape. Journal of Police and Criminal Psychology.

-Pazos, Sara., Marcos, Verónica y Novo, Mercedes. (2020) Relación entre mitos sobre agresión sexual y variables criminológicas en población penitenciaria. Unidad de Psicología Forense, Facultad de Psicología, Universidad de Santiago de Compostela.

- Pereda, Noemí y Sicilia, Laura. (2017). Reacciones sociales ante la revelación de abuso sexual infantil y malestar psicológico en mujeres víctimas. *Psychosocial Intervention*
- Pina, A., Gannon, T.A., y Saunders, B. (2009). An overview of the literature on sexual harassment: Perpetrator, theory, and treatment issues. *Aggression and Violent Behavior*, 14, 126-138.
- Stabile, Bonnie., Grant, Aubrey., Hemant Purohit y Mohammad Rama. (2019). “She Lied”: Social construction, rape myth prevalence in social media, and sexual assault policy. Recuperado de: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/sgp2.12011>
- Süssenbach, P., Eyssel, F., Rees, J., & Bohner, G. (2017). Looking for blame: Rape myth acceptance and attention to victim and perpetrator’. *Journal of Interpersonal Violence*, 32(15), 2323– 2344. <https://doi.org/10.1177/0886260515591975>
- Topa, Morales y Depolo. (2008). Citado en Herrera, Antonio., Pina, Afroditi., Herrera, Carmen., Expósito, Francisca. (2014) ¿Mito o realidad? Influencia de la ideología en la percepción social del acoso sexual *Anuario de Psicología Jurídica*. Volume 24, Issue 1, Pages 1-7.
- Williams, C.W., Brown, R., Lees-Haley, P., y Price, J.R. (1995). An attributional (causal dimensional) analysis of perceptions of sexual harassment. *Journal of Applied Social Psychology*, 25, 1169-1183. Citado en Herrera, Antonio y Expósito, Francisca. (2013). Diferencias de género en la percepción de comportamientos de acoso sexual. *Psicología Jurídica aplicada a los problemas sociales*. VII Congreso Internacional de psicología Jurídica y Forense. Madrid.

